

ТУРЛИ ХИЛ ПАТОЛОГИК СИНИШЛАРНИНГ ЁШГА ДОИР УЧРАШИ.

**Раджапов Одилбек Анварбекович¹, Каримов Расулбек Хасанович²,
Очиллов Собир Мардиевич³. Бекчанов Азизбек Жуманазарович⁴.**

Хоразм вилояти патологик анатомия бюроси бош врачлари (PhD)¹.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
доценти².

Бирлашган Араб амирликлари соғлиқни сақлаш хизматида ортопед жаррох³.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали 2-курс магистр⁴.

Мавзунинг долзарблиги: бугунги кунда суяк синишлари мураккаб ва қийин даволанадиган жаррохлик патология бўлганлиги сабабли уларни самарали даволаш учун патологик жараёнда кечадиган ўзгаришларни батафсил билиш жуда муҳимдир. Қатор муаллифлар суяги синган беморларда қоннинг зардобидида биокимёвий ўзгаришлар динамикаси битиш фазалари алмашилишдан дарак беради ва суяк қадоғи ҳосил бўлиши ва қайта қурилиши билан бевосита боғлиқ деб таъкидлайдилар. Аммо бу маълумотлар етарлича эмас ва бизлар ўз тадқиқотларимизда суяк синишида кечадиган патологик ўзгаришларни ўз олдимизга мақсад қилиб олдик.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида Хоразм вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказининг травматология ва ортопедия бўлимига турли хил патологик синишлар билан мурожаат қилган беморларнинг анамнестик ва суяк кўмигининг морфологик ўзгаришларини ўргандик.

Олинган натижалар: олиб борилган текширув натижалари шуни курсатдики, турли хил патологик суяк синишлари бўлган беморларнинг ёши асосан 55-66 ёшдаги аёлларда учрагани ва касалликнинг келиб чиқишига организмдаги моддалар алмашинувида калций Д3 никомедининг етишмовчилиги сабаб бўлган. Шунингдек, суяк кўмиги морфологик ўрганилганда суяк тўқимасида калций Д3 никомедининг етишмовчилиги аниқланди.

Хулосалар: хулосада ўрнида шуни айтиш мумкинки, турли хил патологик суяк синишининг натижасида организмда моддалар алмашинувининг бузилиши натижасида калций Д3 никомедининг етишмовчилиги натижасида юзага келганлиги, бугунги кунда ёши катта одамлар суяк синишига олиб келган.

Шу сабабли, ёши катта одамларни ҳар олтий ойда бир марта яшаш жойидаги оилавий поликлиникалардаги травматолог-ортопед мутахассиси маслахатидан ўтиш тавсия қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023, October). ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 3, pp. 76-78).
3. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023, August). ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 114-117).
4. Ражапов Адилбек Анварбекович¹, Каримов Расулбек Хасанович², Очилов Собир Мардиевич³. (2024). НАФАҚА ЁШИДАГИ БЕМОРЛАРДА ЧАНОҚ СУЯКЛАРИНИНГ НОСТАБИЛ СИНИШЛАРИ. [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14394947>
5. А.А.Ражапов, Р.Х.Каримов, Ш.Э.Жумабаев, & А.Ж.Бекчанов. (2024). ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТИДАН КЕЙИНГИ АСОРАТЛАНГАН ВА АСОРАТЛАНМАНГАН ЧУРРАЛАР. *International conference on multidisciplinary science*, 2(12), 46–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14536581>